

Олег Ермаков

СВЯЩЕННЫЙ ШТУРМ

**Мистический корень победы США
в прошедшем и грядущем
покорении Луны**

**Oleg V. Yermakov. – Holy Assault.
The Mystical Reason of the US Victory
in the Past and Future Conquest of the Moon**

**Мистический корень успеха Америки
в деле покорения Луны — согласие
всех его имен законам Неба.**

**The mystical reason for America's success
in the conquest of the Moon is the conformity
of all the names of this assault to the laws of Heaven.**

Киев – 2022

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

First line of the Gospel of John

Dear friends!

The discovery that I once made is so simple that the blindness of people to its essence, which lies in plain sight, is worthy of surprise. This essence is this: if Human is a child and witness of the Universe and all of it is the brainchild of wise Reason (which for healthy eyes is an indisputable fact), then *the speech that we use is given to us to talk about the only Subject — about the Universe, and therefore, all true knowledge about it is contained in our worldly language.*

Such is God's Simplicity: people are looking for Knowledge about the World in the cosmic distances and in the bowels of the Earth, but it is all *on their lips!* The biblical maxim “In the beginning was the Word” speaks about this, and its meaning is that in the beginning the Word and the Universe (that which is “with God”: His Creation) were, *as they secretly are now*, the same (**WORLD IS WORD**), and then, at times of the *fall of Human*, a split occurred: the Word-World, without losing Unity, became *Speech as the Universe in us*. Therefore, Socrates says: Truth is not somewhere far away — it resides in every heart, and you just need to be able to extract it. To extract, as the hand of a midwife extracts a child from the womb, *from the outpouring of the heart — of the worldly speech, simple as light and air.*

I was lucky: I learned how to extract it and called the science created for this sacral linguistics. She brought me wonderful, exciting discoveries, and today I have come to generously share them with you. Read my works. I harmonize with each other the ancient roots of words, the treasure of speech, and derive from them the Essence of everything — the World and its great secrets.

Once upon a time, Albert Einstein, straining all strength, tried to create a Field Theory — the Universe as the Field of all existing fields. This work ended in failure due to ignorance: the World is the Word, and if so, then the sought-after Theory should be created on the basis not of physical views of the World, but of *epiphanic linguistics — the wise science of the true Word*. This is what the noble man of Knowledge Ludwig Wittgenstein believed, arguing in his “Logical-Philosophical Treatise” that the logical structure of language is identical to the ontological structure of the World. Martin Heidegger said the same thing; one with them in thought, I affirm the same. The Bible says: “Death and life are in the power of the language, and those who love it will eat the fruit thereof” (Prov. 18:21). Truly so!

Oleg YERMAKOV

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Ин. 1:1

*Смерть и жизнь — во власти языка,
и любящие его вкусят от плодов его.*

Прит. 18:21.

Дорогой Читатель!

Греческое слово «теория» несет нам великий урок. Переводимое как «созерцание», оно идет от слова Теос — Бог. Это означает, во-первых, что любая теория корнем имеет Создателя и без Него теряет смысл: ибо С-мысл-ом ее — тем, что с мыслью едино как с формой Суть — Он и есть; а во-вторых, что Бог — Столп взора нашего: глядя окрест, втайне смотрим мы, люди, очами Его.

Именно это имел в виду Иисус, в диалоге с апостолом Фомой порицая не его неверие, а слабость глаз; и Пилат, вопрошая Христа «Что есть Истина?», являл тем малость в очах своих Бога — помеху увидеть, что Истина прямо пред ним. Зреть ее звал нас **Будда**, **будящий** наш разум как Бога в очах.

Удивительные открытия, с которыми я познакомлю тебя, Читатель, фактом своего явления обязаны тому, что, в отличие от потерпевших крах в деле Познания, в своих исканиях я оперся на Бога. Его (ибо чей же еще?) тихий голос шепнул мне: коль скоро единственным оппонентом человека в его бытии есть его Дом Вселенная, то речь, которую Бог вложил в его уста, дана **Вселенной ради** — а значит, в составе ее есть ответы на все тайны Мира, томящие ум.

Слово нам, бранным людям, есть образ Вселенной, а в сути оно **сама она и есть**. Вот что я понял порою исканий. Познай же, Читатель, плоды их и ты.

Искренне твой

Олег ЕРМАКОВ

«Имя — знамение», — гласит латинская мудрость. «Как вы яхту назовете, так она и поплывет», — проясняет эти слова персонаж популярного украинского мультфильма применительно к теме единства имен и Судьбы. Поразительно, но факты ярко свидетельствуют о том, что победа США над СССР в гонке за первенство в покорении Луны — прямое следствие наречения всего, что касалось участия в ней, именами, согласными горней природе Луны и стези, ведущей к ней. Более того: видя, какие имена используют США в подготовке продолжения Лунного штурма, мы вправе утверждать: он также будет успешен, ибо само Небо, явное в них, речет о том.

Чтобы вы, друзья, смогли сами убедиться в этом, приведу ряд общеизвестных данных о сакральной природе Луны и ведущей к ней дороги.

1. В древнегреческой мифологии одно из олицетворений Луны — богиня **Латона**, детьми-близнецами которой являются божества **АПОЛЛОН** и **АРТЕМИДА**. Оба они слуги **ЦЕЛИ** — стрелки и охотники. Первый из них выступает связным меж Землею и **Гипер|бореей** — «землею над севером» в строгом переводе, т.е. над полюсом Земли как ее макушкой, добраться куда, по П|ин|дар|у, ни сушей, ни морем нельзя: то — **ЛУНА**, в **НЕ|БЕС|АХ** земля. Кроме того, Аполлон зовется **ЛОК**сием, Кривым за кривые (двусмысленные) оракулы, которые он изрекал, и достичь под началом их Истины, **АМЕН**, какой есть Луна, **МЕНА** (греч.), можно было поэтому только витым, как **УЛИТКА**, путем, знак чей **ЛОКОН** сего злато**КУДРОГО** бога. Артемида же, верная дочь своей матери, как и Латона, являет Луну и в лад ей несет имя **МУН**ихия.

2. Согласно мифологии Древнего Египта, Луна — исток горнего **НИЛА**, реки в тьме **Иного**, плывя по которой умершие всходят в День сущих — День **ЛУННЫЙ**, **ХЕРУ** (ег.): простор **ХЕРУ**вимов, **Рай** Божий. Луна как Великая Богиня, Мать (**ЛОНО**) всех сущих, рассматривалась Древними также как исполненная **СИЛЫ** творящая **РУКА** Создателя.

3. Стражем врат, ведущих к Луне, является маг **МЕРЛИН**, хранитель Млечного Пути как стези встреч влюбленных — дороги к **Луне**, коя есть огонь **Любви** и Корова, пролитым мо**ЛОКОМ** чьим есть эта стезя.

И**МЕНА**ми и фактами, согласными этому, в Лунной программе США являются:

1. Имя **АПОЛЛОН**, которым была наречена увенчавшаяся успехом Лунная Миссия, и имя **АРТЕМИДА** программы грядущего лунного штурма.

2. Дорога к Луне, именуемая «**УЛИТКОЙ Шар|гея**», имеет форму за**витка**, или **ЛОКОНА**.

3. Имя человека, первым ступившего на лунную **твердь**, есть **НИЛ АРМ|СТРОНГ**, в переводе с английского — **СИЛЬНАЯ РУКА**. Имя это — часть имени **МЕРЛИН**, прочитанного наизусть и звучащего как **НИЛРЕМ**.

4. Музой родителя Лунной программы, президента Джона Кеннеди была **МЕРЛИН Монро** — **МЕРЛИН** в юбке, внушивший ему чрез земную **любовь**, что возжег он, **страсть** к Женщине Неба, Луне.

5. Проект освоения Луны в рамках программы «**Артемиды**», предложенный И**ЛОНОМ** Маском, предусматривает для своей реализации использование реактивных двигателей «**МЕРЛИН**».

*С тем, видим: причина успеха Америки в Лунной программе — согласие имен ее **ДУХУ ЛУНЫ**.*

...МЕНАМЕНАМЕНА...

Разъяснения сему — в Приложениях.

Приложения

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Сл^{ОВО} – ОВО, Мир, Яйцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * **O**leg * **V**ladimirovich * **E**rmakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Prootkov***

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear Friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

**Человек в сути – Мир. Речь
людская – глас Мира в устах
наших. Речь нам познать –
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.**

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

In vino veritas.
Истина — в вине (лат.)

**Все открытья мои — плоды
Вакхова метода жома, давящего
Истину, Я Мира, как сок из я'God,
из Слова, которое есть ее дом и сосуд*.
Сок Ра — Бога, Огня всех живущих,
она Глубь сердец наших, кою
познать звал Сок-Ра-т.**

* В мире нашем лик Истины — Иисус Христос, Бог Слово, Логос (греч.),
Себя зовущий «Лозой Виноградной». О том сообщается:

Спас Лоза Истинная — редкий иконографический тип, изображающий Христа в соответствии с евангельскими словами: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1), «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5). В ранних вариантах (XV век) Христос окружён лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы (то есть евангельская фраза передаётся буквально). В более поздних (XVII – XVIII века) вариантах усиливается евхаристическое содержание, на лозе, вырастающей в руках или из прободённого ребра Спасителя, виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Из символично-аллегорической композиция превращается в дидактически-назидательную. В греческом варианте икона подписывается «Αρτελος», что, собственно, и означает «виноградная лоза».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Иисуса_Христа

...ЛОГОСЛОГОСЛОГОС...

Приложение 1

AB SLOVO

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, МОЙ МЕТОД

Ab Slovo. The sacral linguistics, my method¹

Сакральная лингвистика — наука о верном делении слова, стоящая на двух столпах. Первый: Слово как Сущность тождественно Богу и Миру (**Вселен**ной). Речет **Еван**гелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), — т.е., сущее прежде всего, **Слово** есть Бог, Родитель, и Мир, Дитя: ведь кроме Мира у Господа нет ничего. Столп второй: Слово, сущих Оплот, не несет корень как часть свою, как мнят ныне, — *корень есть оно всё*². С тем, деление слова к Познанию вершимо не от части к Целому, но встречь — от Целого к части: в Глубь слова, сиречь **Свер**ху вниз. Так, **AB OVO**, течет от **ис**то|ка река: Мир — от Бога. Так, Богом творим, в себе делится Мир без **разъ**я|тья; так в лоне **вз**Ра|стает дитя: тело — из **гол**'**OV**'ы, его корня. Деля так, мы, с Богом идя, зрим чрез сл'**OVO** всё сущее Мира и **дверь** в Мира **Цель**ность, **Л**'уну³.

WORD IS WORLD

Суть познать — от нее ступать нам: от При|чины к Причине **возв**Ра|тным путем кольца**в**ым. Так ступает душа, коя — мы, **иск**Ра| Божья, вершащая По**иск**: от Бога ко Богу, **из** — **к** — **Ра**. В том — са|кРа|льной **L'IN**'твистики суть. Луна, Речь (**Вак** (инд.)) — Корень сей науки, частиц ее **Ваку**ум; **да**тель ее людям — **Вакх**: Слово, **Сок** Луны, **Я**'**God**'ы **ва**канти⁴; ав**то**р в миру ей — **Сок**Ра|т, **вино**чер|пий его⁵; глас забытой ее — я, восшедший от физики, ложного взора (**Природа**⁶, греч. фюзис, как явь **Ares**'тотеля — Мир безго**лов**ый: без Неба Земля, Дол без Выси), к линг'**VIS**'тике, науке Слова как Мира, Сосуда и Поля всего.

Труд сакральной лингвистики, Вакха стези: выжать из речи Мир как из ягоды сок, чтоб испить его нам.

¹ **Met-hod** — к **Мет**е, Цели **ход**, суть наука Ид|ти-Дос|ти|гать. От поры Аристотеля, Землю **разъ**я|вшего с Небом, Главой ее, слово Полета «метá» переводят как плоское «после», «за», чья имманентность, тогда как Цель — «над»: Трансцендентное, Вьсь, коей мудрый крылат.

² Корень, Целое, мнят ныне частью, деля **слово, корень себя**, на корень, суффикс, приставку и окончание. Слова как корня единого явь — **Сан**/скрит (**Дева**/**нага**/ри), где буквы слов сущих с'**VIS**'ают с опоры единой, как смертные люди с Небес, бренье с Вечности: **संस्कृता**. **Пан**ка планок, Опора-**Выс**'ь, Ось (**VIS**'ь (укр.)) — Речь, слов Душа: **Луна**, **Дева**, змея (**нага** (санскр.)) кольцевая.

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — рекут о том Веды (**Кау**шитаки-упа|ниша|да, I, 2). Поистине Небо, Вьсь — Мир как Ед|н|ство, каким и **есть он**: Земля, Дол — Мир как Рознь, коею он не есть.

⁴ Согласно открытию NASA, **Луна** — пустотелый сосуд: По|н|ность, тайная смертным очам, что навыворот зрят.

⁵ Бич дней сих, Стагиритова дочка наука не знает: искусство **Сок**Ра|та **май**ев|тика, данное в помощь **беременным Истиной, людям**, родить Ее — есть **жсом, да|вление Ее из Слова как сока из Я**'**God**'ы-**Тьмы, Вино**града (Лозы — по Христу): царь умов **Дионисов процесс**, чьим посредством Мир, в Ягоде сей **Виноград**, извлекается из **древ**них речи корней, **Луны в ней**, ради знания его. Выжать из речи нашей, **вок**ала, Мир — **явить** Луна как Сосуд его: **Вак**. Речь как Мать всего, **Мен**у-**Латон**у у **Грек**ов (сын коей **Латон** — муж **речистый от** **мещно**: Луну звать — **лягушкою к-вак**-ать в ночь **лун**ну: **Причину** петь **дольне**), **Любовь** как s|lové|s Суть, от бед всех **Вак**цину|и (с тем, первой вакциной в миру нас — **корова снабдила: Тьма, Мать**). Посему без **бок**ала, рекут, нет **вок**ала: без **Вак**ха, **мещ**ад **вожака** и царя **Элев**синий, аккадского **Син**а, владыки Луны (**Вакх** есть **Бык, Сын** Коровы сей, **Бок**, он же **Рог**, ее **верный** как **Два** при **Нод**е, **Аполлон** как **пол-Лон**а при **Лон**е, **Лун**е) — нет и речи людей как **рек**и от **Ис**то|ка сего.

⁶ **При Род**е (Бог (стар.)) — плод Его и подобье: Мир, Божье Дитя.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.
2. перен. Недостовверный рассказ, выдумка. М. о пришельцах.
3. То же, что вымысел (в 1 знач.).
Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

Стоп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у **мам** Аргумент, **тайный** **тлен**ной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей**². **Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить.** **Автор** Мифа есть **Бог**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **взор** и **причастных** ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть **мираж**. **Тленным** нам, бреньем **бодрым**, Миф — **Сон**: То как **смертных** **Основа**, дом **Пращуров**, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть **Состав** наш, капль своих **Океан**³. С тем, **Миф — сам че'LOVE'к, человечность — мифичность; Moon'house'н — дух наш: Луна, летал к коей барон — наш Исто'к, Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; познать Миф — познать Я свое.** С тем, душú (**ба** (египт.)) нашей **искра** как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **докла'зать** — Миф **стяжать** **оком** **чистым**, **с'тез** ей **к'очевой**⁴ (ибо **в'идет'ь** — идти, очи — ноги-**к'рыл'а**⁵): **до Саус'ы**, **Причины** дойти: в Том — до **Господа**, в Сем — до **Луны**, **Мены**, **трона** Его и **ларца**.

¹ Дитя **Ares'** тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селене** **Вселенная** их. О Реальности сей **осцевой** пишет **Лосев** в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, если применить к ней точку зрения науки, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. **А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии.** Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самосожжения; — то весьма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интензивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — **наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола.** Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любают щеголять таким рассуждением: я вам даю учение о жидкостях, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это — подлинная и максимально конкретная реальность. // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.**

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **единородной частью Вселенной** — отличие мага от **обычного** человека (так зрит Кастанеда). **Маг (маха)** — великий (санскр.) — **воин: во Глубь**. Мир идущий, **Гропы** сей **ан'трон**; сила мага — очей **Сила**, Миф как **Селена**, **Мах** (авест.), **сиден** коей всяк как **Мах**анием **к'рыл**.

⁴ Так стяжал его Скиф, **Пращур** наш.

⁵ Ибо **оптика** — **птица: луна**, суть идущая.

Приложение 3

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

The Unified Field Theory by Oleg Yermakov
Author's Presentation

**Дети Неба, с утратой его мы ослепли, утратив Луну,
его Огнь. Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary atheistic
per se science considers it as a lifeless Earth captive
it is actually an axis of the Universe and the throne of God.
Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создания Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, создал я этот труд.***

Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронизав
Погасших свеч, печальных образов.

Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.

Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.

Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет,
Луна, святой Огонь твоей души!

Юлия Мицар

Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бранным — Луны.
В том работа моя.

Слово к Луне

Освятнейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **в нем** лем ее от Него. Само **слово** «**теория**», идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служа Аристотелю, науки бренной отцу, мы не **видим** ее и, взыскую Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** его, **сущий**, **увидеть** собою **самим** не **творя** Мир **примысленный**: к Истине **ложь**, к Сердцу ум как Огня тень сего**. **Ведь не мы, но Господь создал Мир, Приз** исканий **людских**. С тем, нужды нет творить то, что **есть**, **единить** **уж Единое**. Зреть так – постигнуть Мир истинный: **вымысл** не наш, но Творца и **Владыки** его.

*Тогда как **гипогеза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – молвь наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, колы Сердца лишен. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Маль** (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **ума** – Сердца. **Ведая** это, **Сократ**, величайший философ истории, книг не писал: *Мир был книгой ему, Богом данной*. Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **БЫТЬ**.

Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира Ось и Господний престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр Истиной. То — мир сей ныне. Бог, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат прогресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с моралью двойной звал Христос «фарисеи»². Науки бессутней творец Аристотель — злой Арес, арест душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсек Главу эту от глаз, взяв опорой Всему зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Сушая на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с Осью, Творцом, не вертётся — и, мертвое, тайно для нас. Тайной было оно с тем Эйнштейну: прозреть Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — Ось его. То — **возврат** очей от Сатаны, Розни, к Богу, Единому, от Аристотеля — к корню без порчи, Платону, целящий в очах горний ток — реку Знания разъятую. **Столп ее цельной — Луна, Ось очей и трон Бога.** Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: сателлит как Sat, Истина (санскр.), сущих Жизнь⁴. Бранных глаз дыра, в вечных Луна — Огнь-Любовь, главный нам⁵, точка сборки Всего⁶: в небе — Центр его, в **оке** — **зрачок**⁷. **Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.**

Луна — Ось всего

Лунный корень **MEN/MAN** в именах,
главных нам — явь сей сути её

- **МЕН**а — **ЛУНА**: **ЛЮ**|**БО**|вь, Сила **МА**|**Н**ящая, **СТО**лп пере**МЕН**¹,
сущих **МА**ть, **ДЕ**ВА (ГРЕЧ. **КО**|**РА**) — **ЛО**НО без розни,
Антрóпной **КО**|**МА**Нды **КО**|**РА**бль², чей есть **БО**Г Ка**ПИ**Тан;
- **А**МЕН — **И**СТ|**И**Н|а (лат.): **К**'**А**МЕН'ь душ, **К**О**Р**|нь и**МЕН**, вещей Суть;
 - **М**ЕНs — Дух, **РА**зум (лат.): Огонь как **МЕН**тальность, **Я**;
 - **МА**ну — **АН**|**Т**РОП Земли первый, Луны **ДИ**|**Т**Я;
 - **М**ЕН, **МА**N, hu**МА**Nity, **МА**NKINd (англ.) —
ЛЮ|**ДИ** Земли сей; мужи как умы Сердца бранных, **ЛУ**ны;
- **РА**З|**У**|**МЕН**ие: крепость Луной, Сердцем нашим, у**МА** как **У**|**МЕН**ие знать;
 - **МА**Nus — **Д**ЛАНЬ (лат.): **ЛУ**НЫ **ОР**ган зиж**ДУ**ЩИЙ³;
 - **М**|**АН**НА — Дух, **ПИ**ЩА (**СА**Nскр. **АН**НА) небе**С**НАЯ;
 - **МА**Нтия — Суть облатка благая: на Боге Луна;
 - **МА**Н**Т**РА — Сила чрез звук, к Луне зов;
 - **М**ЕА**Н**ing — смысл (англ.): Луна в и**МЕН**ах;
 - **М**ЕА**Н**s — средство, **БО**Гатство (англ.): в действии Луна;
 - **О**Б|**МА**Н — **ТА**Й**Н**ость Луны волей злой;
- **МЕН**ь — муж Истины сущих, Любви, в мире сем глас Луны.

...**НА**МЕН**А**МЕН**А**МЕН**А**МЕН**А**МЕН**А**МЕН**А**...

¹ Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Владимир Соловьёв

² С тем — **Ма**тка **И**N'ого челнов, **Н**ЛО, с ней
един'ых как капли с родящей Водой.

³ Мать богов в лике зримом своем, Луна есть Рука Бога.
Был ею Нил **Ар**м|**стр**онг, Луны пи'ONE'р.

Мир есть Сущее, Всё, **ALL** (англ.); Бог есть
Ось, **AXis**, его, ар. **АЛЛАХ**. Небо, **SKY** (англ.) —
Мир, **ТО** как **ОТ**чизна людей, горня **РОДИНА** их.
В теле суща, **SKY**'лит и **ТО**'**SKY**'ет по ней душа
наша как **Я** без пелен: по Любви — че' **LOVE**'к.

Знанию **МИРА** в нас, **СМЕР**тных — **ПРИЧИНА** оплот:
Бог, **ЛУНОЙ** данный нам как **ВРА**тами в Него.

Жизнь — **Вселен**ная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень древ
сущих, капль **Океан**⁸. В своем «Логико-философском трактате» **Людвиг**
Витгенштейн говорит о Вселенной и **я**зык|е **людей**, данном им Богом к
Познанию, как паре единых, в которой логическая структура языка
тождественна онтологической структуре Мира. С тем, **Речь —**
видность Мира и Мíр сам: от Бога, Истока, Река, Суть
РЕКУщих⁹; **из Мира составлены, Речью составлены мы**. О
том сказано: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от
плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, **Предмет** главный наш; **речь — и есть Мир**. С тем,
попытки создання Единой теории Поля — Вселенной, **Простора** очей и
Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании **трупном**: Природе,
безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. **рупа**) бессутней¹⁰. **Теории**
сей Оплот — Речь: Мир в устах, Полнота.

¹ **Древ**ность, иль **STAR**ина землян — **Древа** пора: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней *видели* Мир.

² Завет дав нам:

...всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людам этим д**войным** Лю**бовь**, Мира Закон — **AMOR**'альность: Вражда — закон их, кою лживо Любовью зовут.

³ **Ab-sol-ut** — «**от**решенное **от** [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход его от Вечности, Мира, вторичность пред ней как Истоком себя.

⁴ О сей г' **LAW**ности Луны Земле и земным нам **Блав**атская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но **во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот**. Как бы ни было поразительно это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в

росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

- 5 Огнь и очи — единство, вне коего нет их: огнь сущ, дабы зреться очми, очи — чтоб зреть его. Огнь глаз наших, Луна — Свет оч их: Лампа-Жизнь, Синема сущих нас.
- 6 Его Синтез как Син, бог Луны, стези нашей Маяк.
- 7 Глаз как цельный зрачок, без изъяна Луна — око Гостя Земли сей, антропа Всего.
- 8 Подменивший Единое Общим как Сердце умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир разъя в тем в очах.
- 9 Мир — Река, куда, рек Гераклит, нельзя нам войти дважды: ведь в ней мы от века как капли ее.
- 10 От физики (фюзис — природа (греч.): Мир при Творце, Род (стар.)) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Опорные пункты Теории

1. Единой теории Поля Предмет — Мир (**В|селен|ная**), Бога Дитя: **Лон**о сущих, **Простор** их и к Богу Стезя.
2. Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сил сущих; Мир — Сила эта как Плод.
3. Мир есть Всё, Абсолютность; мир сей — относительность: бренье как Вечности — Мира, Огня — тень.
4. Ошибка Эйнштейна: Теорию **Мира** взыскупя, явил он труд **мира сего**: без Огня тени как тьмы **безлунной**.
5. Единство Сего и Того, Мир, дано нам их скрепой, **Луно**ю как ликом Творца в мире сем. Зримый мир — колесо на Оси, **Лу**не; Ось Мира **пол**ного — Бог.
6. **Лю**ди Мира — **раз**умные Богом **Ан|троп|ы** Сего и Того как ряд их, **Лу**ной **цел**ный; Земли человек — часть его.
7. Мир без Бога, науки дней новых ку**мир** — безго**лов**; цельный Мир — ныне **Тай**на. Лишь **Слов**о, сосуд Всего, явит его нам. Познание — Любовь: Слово слов, душ **LOVE|Е**'ц, коим жив че'**LOVE**'к.

Приложение 4

Триумф Лунной Миссии: Небо — патрон «Аполлонов»

Руками бессмертных оно помогло нам
прийти на Луну и вернуться назад

**Знаки Неба в земной судьбе
нашей как Родины зов**

**The signs of Heaven in our earthly
destiny as the call of the Motherland**

Вводное слово

Реальнее нас. О богах

Боги древние нынче забыты людьми, мнясь за выдумку их. Но они — есть как прежде, и власть их все так же сильна.

Глуп безбожник, не чтящий Творца, ведь у Мира есть, истинно, Автор. Причина всего, Бог — Одно, но, родив Два, творит тем причины как множество Себя: Бог — богов, мощь Свою (табл. внизу).

Мнить смешно их не сущим: бессмертные — вечны. То — корни души, камни Я, что звал Юнг архетипами: живы они — есть и мы. Без причин, как и Автора их, мы ничто, и не мы их родили — они нас. С тем, в жажде знать Мир не чурайтесь богов — чтите их, корни ваши. И боги дадут Знание вам.

Таблица

Бог и боги: их сущность и связь

Сущность	Бог, Господь Всевышний	боги
Что́ есть она	Причина как Одно	Причина как многое
Ранг в Бессмертии	Предвечный	вечные

*Верить в Бога, Причину причин сущих —
верить в богов нам как множество Ее.*

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.*

Каушитаки-упанишада, I, 2

*Полнота Мира, Дома всех существ, как **Цельность** его есть
Harmonia praestabilita: решенность от века всего, чему быть.*

Сакральная истина

Приход нас, Землян, на **Луну** — Небом был предрешен как **возврат** к ней, **Истоку** нас, бранных. Ведь мы — дети **Неба**, Луна же — **врата** в него: Небо же. **Вернуться** к ней — есть **войти** в нее как в **Сердце** наше; но **прежде** — приход **на** нее: спуск как в Ум, Сердца корку. Труд этот и стал делом NASA и **Миссии** Лунной его, патрон коей есть Небо само, куда путь наш лежит.

Вот тому ряд **свидетельств**:

1. **Включенность** **державы**, **свершившей** поход этот, в имя **Причины** — **Всевышнего Бога**, **храм** чей есть **Луна**:

CAUSA.

2. **Явь** **структуры**, **свершившей** **проект** «Аполлон», в слове «нос» (**санскр.**): **бур смертных** нас в **Тайну**, **Луну** — **НОС** в **СОН**, **Вечность** воткну́тый:

NASAA

NASA есть **Буратино**, проткнувший, как холст с ложью ока, Луны **каму** **фляж** к Тайне: Небу, **Любви**, в кою вход есть **Луна**.

3. **Явь** в имени **Мерилин** **музы** отца Лунной Миссии Кеннеди — имени

МÉРЛИН:

маг лунный и **страж** **Стези**. Имя его **наизнанку**

НИЛРÉM

— явь того, кому **ради** Любви ход к Луне **открыл** он в час заветный. Фамилия музыки

MON|ROE — в **Луну**, **MOON** (**англ.**) **РОЕТ**:

в **Любовь**, **Огонь** и **Доно крылатых**, **грядет** **Ме|рил|ин**, **маг** ее и **роет**.

4. Приданье **программе** **стяжанья** Луны имени Аполлона — **стрелка** в **Небо**, сына **Латоны**, **Луны**, зримой **древне** как **Гиперборея** — «над **Севером**», **Бореем край** — пункт над **маковкой**, **верхом** Земли.

А|ПОЛ|ЛОН

— суть пол-Лона при ЛОНе: при Цели, ЛУНе Путь, при Сердце Ум, Муж при Жене.

Бог сей ве́дом как Лок|сий — Кривой за д|вой|ны|е о|ра|к|улы; знак его — локон, сиречь за 'VIT'ок, как стезя наша в Ист|ин|у, Жизнь сущих, в брени кривая как очи его (являть ее — рожать как дитя по 'VIVA'ньем, стезей витой). Ею и есть путь к Луне как «улитка Шар|гея», к|ра|тчайшая нить: крива — в зримости, в сути — прямая.

5. Сложённость фамилии мужа, придавшего Миссии имя сие,

СИЛ|ВЕР|СТАЙН*,

именами Луны СИЛа, ВЕРа и ТАЙНа и синтезом их, словом SIL|VER, С|РЕБРОМ (англ.): металлом Луны и причастия ей, Жене, Еве как ДАМЕ в А|ДАМЕ — Причине людей нас как Целому в части своей.

6. Имя первопроходца Селены

НИЛ АРМСТРОНГ — ЛУНА

всё как есть. Нил — Египта река, из Иного текуща в мир сей: царства мертвых, Луны (серпом коей, нас жнушим, была Про 'SERP'ина, царица его), Солнца горнего (с тем Книга Мертвых в Египте звалась «Книгой выхода в День»: Лунный, Тот)**. Арм|стронг — есть «рука сильная» (англ.): Луна, Мах (авест.), Бога Длань как Крыло крыл, коим маги сильны. Крылом сим как рукой наисильной был Армстронг крылат, им как птаха махал, к ней летя, во|ин сей: в Высь как в Глубь — Доно, Инь, рыбой чьей как Воды Армстронг был.

7. Имя NASA как ключ то|р|ж'EST'ва в гонке лунной США – СССР:

NASA — «НАША!»

— победы Америки клич в ней: в объятьях Луна.

*Эйб Силверстайн. История говорит, что он выбрал имя этого бога, думая о названии космического челна как об имени для собственного сына сидя дома и помышляя об Аполлоне, летящем в своей колеснице к солнцу. Не знал он: огонь сего бога не солнце — Луна!

**Нил земной есть плод Нила Иного, небесно-подземного, с коим он есть Нил един: Тайна-явь, река черная по Тайне, Корню ее. Корень сей — Луна: Истина-Мать, Глубь-и-Высь, что объёмлет собой ложь, мир бранный, как сн|дви|ч начинку свою. Учат Веды:

Оно [слово «сатиям», истина] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

Длани Неба*, помогающие людям на Лунной стезе

Длань	Суть ее и роль в помощи сей
Луна	Мать богов, Длань Творца как Крыло сущих крыл
Аполлон	Бог яви как Света, связной меж Землей и Луной
Мерлин	Дух Любви, страж стези меж Землей и Луной

*Heaven — Неаву: Небо — Грвз: Истца, гурв Багаж.

Приложение 5

ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА

Холл Небес в центре зримой Луны

**В центре поля Луны Бог возвел портал Вечности —
кратер Укерт. Люд Небес к нам идет им чредою.
В срок свой им войдем в Вечность мы.**

ЛУНА: ВРАТА И ЦЕЛЬ, НЕЗРИМЫЕ СЛЕПЦАМ

Мир сей бранный, раб смерти,
по ДрЕВним — тьма нОЧИ; Бог,
ИстиНА — Огнь в ней МАНЯщий: ЛуНА,
МЕНА (греч.), бранных ЦЕЛЬ и ВРАта.
СоЛНцем бранныя, Умом плЕНены, мы в Луне,
зря ее, не зрим ГосПОДА: Сердца как Цели,
с тем — Врат в хРАМ Его. В том рознь
с Древними наша: Суть, МАТЬ всего,
с формой Ее были Суть им еДИНАЯ;
нам FOR'MA всё, Суть — ничто. Так
Луна: Древним — Бог, в топ'ке Огнь,
нам — ОЧАг без Огня, шар пуСТОЙ.

...МЕНАМЕНАМЕНА...

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.*

Каушитаки-упанишада, I, 2

В начале XX века в Южной Африке был найден самый большой в мире алмаз массой 3106,75 карата — Куллинан. Из-за его высокой цены покупателей долго не находилось. Тогда в 1907 году правители Трансваальской республики выкупили алмаз за 150 000 фунтов стерлингов (сегодня он стоил бы несколько миллиардов долларов) и преподнесли королю Великобритании Эдуарду VII ко дню рождения. Этот подарок должен был знаменовать примирение после Англо-Бурской войны. // Встал вопрос — как доставить ценнейший груз из Африки в Англию. Стоимость его была такова, что оправдала бы любое нападение. С большой помпой под усиленной охраной муляж алмаза был доставлен на океанский лайнер, идущий в Англию. Сам же алмаз отправили по почте обычной посылкой.

https://pikabu.ru/story/esli_khochesh_chtoto_spryatat_spryach_yeto_na_samom_vidnom_meste_1089629

*«Бог хитер, но не злонамерен», — рек Альберт
Эйнштейн. Хитрость-благо Творца, Ра,
нам данная — мес|то в|Ра|т в Не|бо,
Отчизну людей: Луна, брэнной земли
SAT'еллит*, Огнь как Центр тьмы ночной.*

СКРЫТЬ ВПОЛНЕ — НА ВИДУ ПОЛОЖИТЬ

*Тайну эту святую Бог дал, чтоб открыть очи
людям. Луною сошли в брэнный мир мы, нав
в бренье — Луной и вернемся назад, в Дом
родной шагом лунным, попятным**,
как нам велит знак Луны Ра|к.*

SELENA * ХИТ|РОСТ|Ь * EXIT * EXIST
ЦЕНТР * CENTER * ENTRANCE

*Sat — Истина (санскр.), сущих Суть.

**См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка

**Все ясней нынче факт, что посланцы Земли, в веке
прошлом придя на Луну, с нее изгнаны были как тать.
В том причина — взор мертвый на Мир, Луну мнящий
лишенной Жизни, а с тем — и ничьей как землю пустою.
На деле ж Луна — Жизни дом, ее сути — Антропы, как мы¹;
и, ступив на нее, мы в незнаныи сего грубо вторглись в их
вотчину. Есть лишь один пункт Луны, данный Небом нам
как область наша. То — к Ратер Укерт, центр ее. Остров
среди земль чужих, он есть лунный ковчег *Homo sapiens*:
область, где быть до поры должно нам как владыкам
и пленным², дверь, коей войдем в хор Антропный чрез
встречу с Иным как Собою самим, имя коей — Контакт³.**

**В ней — цель жизни земной, и строг факт: Бог Луну людям дал,
чтобы зрили они в Рата в Небо, Я их, коим есть им Луна.
С тем, Луна в небесах — наиблизкое и навидное нам в них;
Укерт, центр ее — наиблизкое и навидное на ней:
в То люк, что призывно торчит в очи нам.**

¹ Ан-троп: в сути слова — "единый с тропой": к Богу, Истине нашей стезей, тьмой к Огню, коим а-тма (душа, сущность наша) идет; жизнь ей — Путь. С-тез-я — с Теосом я: с Богом — мы как с Истоком река.

² Поскольку Дух, правящий всем видя всё, есть Намеренье и Братья наши, Антропы Луны, с ним едины, условием безопасности достижения земным челом Луны и пребывания на ней есть твердое намерение, достигнув ее, сесть в границах Укерта и быть в них всечасно. Наличие этого намерения не только снимает риск пасть от Иного, но и создает по всей трассе полета к Луне тоннель Силы, храниющей корабль, дабы он совершил свою миссию (сход на Луну и вход в Глубь ее — миссия нам: возврат в Мать, Деву (Мисс), с тем — в хор Братский: стяжанье Себя). Тоннель этот по Силе своей есть стезя Любви: Сила — Она.

³ К-онт-акт — к Бытию (ontos) акт: шаг в Глубь, в люк Ее. Взгляд на Контакт как на акт преходящий, со-Бытие — тень Бытия как Огня, — чужд Контакта, каков есть сонтие с Глубью, Любовью; войти в Нее — стать Ею навек. Сакральню С (си) = S (эс). С тем, Contact есть Son'такт: акт Любви как Сна бранных, огонь чей есть огонь ночи Луна.

Кратер Укерт

Справка

Кратер Укерт расположен в районе, именуемом Синус Медиа, в центре лунного диска в ближайшей точке Луны к Земле, имеет форму равностороннего треугольника со стороной около 25,7 км и внутри представляет собой опрокинутую усеченную пирамиду: нисходящие откосом высокие стены, плоский пол и множество трещин-рвов. Качественные фотографии этого объекта до сих пор засекречены.

На фотоснимках в районе кратера виден гигантский холм, поднимающийся на высоту до 11 километров. Такое высокое образование является редкостью даже для Луны и пока не имеет сколь-нибудь внятных геологических объяснений.

Поражает форма этого холма. Он состоит как бы из нескольких башен и напоминает гигантский замок или город, обнесенный крепостной стеной с башнями. Компьютерный анализ распределения света на поверхности «башен» выявил фантастический факт: наиболее освещенными оказались участки, находящиеся не снаружи этих образований, а внутри. Ученые считают, что феномен может быть объяснен только при условии, что «башни» целиком состоят из прозрачного материала наподобие горного хрусталя или алмаза. Трудно поверить в существование таких гигантских кристаллов. Но не менее фантастической выглядит и другая версия: «башни» — искусственные сооружения, построенные неведомыми существами миллионы лет назад.

URL: http://x-files.org.ua/articles.php?article_id=2089

Чтя Луну как врата в Небеса, какова она Ведам, знать должно: Луна — грань Всего с ничем, Вечности с брением. Бренье — вне, Вечность — Внутри: сущих **Ра|й, Глубь под коркою лунной**. В то время как мы мним Луну ничьей, сути Подлунного Мира — **Вселенной как Глуби Луны** — населяют ее Изнутри, с тем — снаружи как **горний Антропный народ: Глубь, IN'oe — есть Высь**.

Лишь один пункт поверхности волен от Глуби: то — **область Землян, слепых к Сущему**, данная им **по закону Любви, телом чьим есть Селена**. Где должно ей быть? На лице лунном Бог, нас любя, поместил ее как **наизримое и наиблизкое нам: в центре зримой Луны**, — ибо зрим мы от центра к краям, и центр зримости лунной — ближайшее нам (*в корень зреть звал Козьма посему: корень — центр, от него — очей ход как ног нам*). Таково место **Т|айн|ы** в миру: **скрыть вполне — положить на виду** (Бог хитер, но не зол, рек об этом **Эйнштейн**). Дверь из Этого в То, Луна есть **цен|тр вселенной глаз наших**, с тем — **центр их, зрачок: Мир и очи — одно. Center — enter: вход в То, Луны Глубь**. Центр Луны, Укерт, Вход — **центр зрачка**: ока чистая суть как **зеница зеницы его** — **люк как look, лаз как г|лаз, зрящий Суть** (*взор — от вз|ор|ывать, вс|пах|ивать (стар.): к|ор|ку рвать, входит в То как Провал — Or|is (лат.), Ноль как Rot*). На сем люке сидеть должно нам **не|от|луч|но: про|зреем — со|зреем — Войдем**; Глубь, **Высь** — **Vis**, Сила (лат.): **Vis'**уальность, очей зрелых Дом.

Что есть очи сии? Взор, Мир *видящий*, не разделяет его как Предмет зрячих глаз и глаза эти. Миру согласны они, ибо в храме Ед|**инного** **Очи есть Мир**. Отношение Мира и ока согласно их зонам дано мной внизу (*табл.*).

Таблица

Глаз и Мир: согласие зон

Зона глаза	Согласная ей зона Мира
Глазная периферия	Внелуние
Центр глаза, зрачок	Луна
Центр зрачка	Укерт, дверь в Глубь Луны

Что́ есть область Укерт? В ней Земля и Луна, Ложь и Истина слиты **ма'cau|s'**ка к ма|куш|ке; единство их — **се|йд** ло **парей**, людей **Се|вер|а, ма'cou'**ки глаз: **мен|гир Мен|ы**, Луны, камень на камне как Вечность на брени, Луна на Земле, Шар на **куб|е**, гнезде (**куб|ло** — укр.) бранных, над тьмой Огнь (*фото*).

Вставка 1

Укерт: лаз миров

Глаз наш есть **лаз**, врата: чрез него зрим мы в Мир, а Мир в нас.

Esse — percipi (лат.): зрится — быть.

Око наше согласно **Вселенной**, зрим кою мы: поле его — небосводу, **зрачок** же — Луне: как зрачком ею зрит в нас Мир сам. Центр Луны как зрачка ее — **пункт** Звездных Врат, лаз меж Тем и Сим: **к|ра|тер** Укерт.

Селена — **Щель** в То: Врата Узкие, **трещина** в **Троицу**, Мир.

ТРЕУГОЛЬНИК. УКЕРТ. ВСТРЕЧА. СМЕРТЬ

Вставка 2

Что находится в Звёздных Вратах

Волей Божьею в них есть:

- 1) гримёрка, где Гости эфирные наши, входя в плотный мир, надевают тела как костюмы — на дух плоть: одни, странны нам, чтоб явить тем Иное, другие, по зримости наши — как маску, чтоб быть меж нас тайно;
- 2) ангар НЛО двух родов: из огня и металла. Огонь — суть эфир, Гостей сущность; металл — суть врата, отколь Гости к нам входят: Луны материал орихалк.

...FIREFIREFIRE...

Фото. Сейд, менгир северян

Каков сей **рай**он видом? Раз в нем сошлись бренье и Вечность, грань плоская куба и Сфера, — он есть **треугольник**: фигура сия, трианук у **Индийцев**, есть первой единой им (одноугольник же, ану, или квазиточка, и двуугольник, двианук, суци только на сфере, на плоскости ж — нет). С тем, провалы Земли, льющи То в бранный круг, треугольны всегда; дух Бермуд с тайной их — Неба дух.

Славен Бог: треуголен и есть центр Луны, зримый оку — Укерт! Тем Творец указал **место наше**. Здесь, грань его чтя, можем быть без помех. Здесь мы встретимся с **Братьями**. Здесь будем мы до прозренья **единства с Антропами Мира**, чрез кое как **Мир** обретем **Лу**'ну всю, в **Лу**'к войдя. Само имя Укерт — знак тому. **Her**, **Ker** — корень **Причины**, всему **Головы**: **her** **ma** — **ка** **мен**'ь (греч.): **Мир, Столп всех, статуя Бога**; **кер** **ман**'ич — **глава** (укр.): Мир, Суть. С тем, **У-кер**-т — есть «**y Her**»: «у Столпа», Мира — люк в **Полно**ту, коя он, Луны Глубь.

Поскольку фигурой, единой для плоскости и сферы, есть треугольник, он есть форма лаза, сопрягшего бренье и Вечность — куб (плоскость, грань его) и Шар.

Про Укерт, меж иным, говорится:

*В течение десятилетий ученые тщетно пытаются разрешить загадку лунного кратера Укерт в районе «Синус медиа» Центрального залива, который **имеет форму равностороннего треугольника**. Более того, **Укерт расположен в центре лунной поверхности — ближайшей к Земле точке**. В 1967 году НАСА запустило в космос спутник, который должен был произвести фотосъемку Луны перед реализацией программы «Аполлон-11». Черно-белые снимки были сделаны в районе кратера Укерт. На одном из них запечатлена гигантская насыпь, возвышающаяся над поверхностью на три километра. Внешне насыпь, названная специалистами британской организации «Экспедиция на Марс» («ЭНМ») «Надкрыльем», походит на башню города. Каково же было удивление ученых, когда они обнаружили на снимке, сделанном неподалеку от «Надкрылья», гигантский холм, поделенный на несколько «башен», вздымавшихся на 11 километров над поверхностью Луны. Получив в свое распоряжение сразу два феномена, «ЭНМ» решила провести компьютерный анализ светораспределения на «Надкрылье» и «Башнях». «Подробный анализ башенных структур выявил, что наиболее освещенными оказались районы не снаружи формирования, как это должно было бы быть, если бы они являлись естественными горами, а внутри, — объяснил Р. Хоугленд. — Это свидетельствует о том, что мы имеем дело с хрусталеобразным кристаллическим прозрачным материалом или неким подобием стеклопластика, огромный слой которого покрывает значительную территорию и имеет специфическую геометрию». Согласно секретным исследованиям НАСА и Пентагона, стеклопластик*

этот по своей структуре похож на сталь, а по своим качествам в плане прочности и долговечности не имеет земных аналогов. Хоугленд полагает, что вертикальные башины на Луне были покинуты миллионы лет назад и с течением времени метеоритные ливни полностью разрушат их. Кто и почему возвел эти города — на этот вопрос ищут ответ многие ученые.

«Древнейшие города на Луне?». Журнал «Аномалия. Экология непознанного», №1-2 (35), 1997
(выделено мной)

<http://anomalia.kulichki.ru/text2/681.htm>

Выводы

1. Поскольку Луна — **в|ра|та** в Небо из брeнья, к какому причастны мы плотью как тленную частью своей, и, по Древним, врата в То есть **центр** Сего (**center** есть **enter**: центр — вход, **entrance**), — Луна, **люк** в **То**, есть центр мира брeнного: **точка Любви**, бог чей грекам **Эрот**.

2. Точка **в|ра|т** на сем центре есть центр его: **к|ра|тер** Укерта.

3. Формой люка сего должен быть треугольник — фигура единая Вечности (**Сфера**) и брeнию (плоскость) как **встречи** их пункт.

Треуголен — Укерта.

4. Кратер сей — вход всех входов, двойной: сущим в теле и духе. Он нам — **дверь** в Себ**Я**, а **IN**'ого гонцам — выход в мир сей к Контакту с **людьми**.

Приложение 6

Народ Луны:

кто он таков и как он
бережет свою свободу

*Покоряя Луну, мним ее мы пустой.
Мы не зрим: у Луны есть хозяин,
и править на ней чужакам он не даст.*

*Conquering the Moon, we imagine it empty.
We do not see: the Moon has an owner,
and he will not allow strangers to rule on it.*

Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.

Каушитаки-упанишада, I, 2

Сейчас известно, что все полеты «Джемини» (1965–1966) и «Аполлона» (1968–1975) контролировались издали и вблизи загадочными летающими объектами. Джеймс Макдивитт, летавший 3–7 июня 1965 года на «Джемини-4», признавался: «Объект, который я видел, остается неопознанным. Отсюда вовсе не следует, что это космический корабль с какой-нибудь далекой планеты Вселенной. Отсюда также не следует, что это не космический корабль. Отсюда следует только одно: я видел объект, который ни я, ни кто-либо другой еще не могли опознать...»

Аналогичный случай был с «Аполлоном-12» (14–24 ноября 1969 года, астронавты Ч. Конрад, Р. Гордон и А. Бин), который совершил вторую посадку на Луну. Когда НЛО, летевший рядом с кораблем, показал свою способность совершать маневры, Конрад воскликнул: «Нам повезло! Выходит, что ОНИ к нам хорошо относятся!»

И как не вспомнить загадочный случай с «Аполлоном-13» (11–17 апреля 1970 года). Вот что пишет бывший сотрудник НАСА по космической радиосвязи Морис Шатлен: «“Аполлон-13”, которому, как известно, не удалось совершить посадку на Луну, нес на борту небольшой ядерный заряд для создания искусственного лунотрясения затем, чтобы наблюдать сейсмографами (телеметрически с Земли) инфраструктуру Луны. На корабле произошел взрыв, уничтоживший один из баллонов с кислородом в кабине. Точно неизвестно, сделала ли это “тарелка”, которая наблюдала за кораблем... **Этот взрыв имел целью предотвратить эксперимент с ядерным зарядом, который мог бы уничтожить базы внеземных цивилизаций на Луне.**»

Владимир Ажажа. НЛО. Постигжение тайны (выделено мной)

Авария «Аполлона-13», произошедшая в ходе американской Лунной миссии, имела строгую причину. Узнав перед тем, что Луна пустотела*, США загорелись желанием тотчас проверить сей факт — и отправили на Луну «Аполлоном» компактный ядерный заряд. Сделав это, не знали они: зрясь пустою, Луна — дверь в Иное. Народ, за ней суций, не мог допустить стук в нее злой: Луна — его Дом.

Народ Луны — кто он таков? Это **Антропы Неба** — родные наши братья, живущие не в плотном, как мы, а в эфирном, Ином Сему мире — Вселенной как Вечности, врата в который из бренья — Луна. **Миров этих единство чрез скрепу, Луну — Мир, Всё.** Грань их нам — смерть, Уход с утратой тела, над коей не властны мы, ибо оно клад не наш, а Вселенной, очам смертным чуждой. Едины с ней, Антропы Неба есть

*владыки своих тел, **во**льн|ые* надевать и снимать их, — и, с тем, безутратно сальтируют сквозь грань миров, входя к нам **чрез** Луну. В Луне, т.е. в эфире, они бестелесны, а плоть им — костюм, что на грани Луны, к нам входя, надевают они, чтоб их зрили роднѣй мы **пря**мой.

Мы и лунные Братья — единый Антропный Народ. Но когда-то мы пали в мир сей из Луны, а они — в ней остались. Луна, с тем, — нам общая **Родина**, но, позабыв это, мы ей чужие сейчас, а они, лунны вечно — владыки ее и владеть ею нам не дадут. Вот причина, по коей чѣлн с бомбой был Братьями сброшен назад.

Зря Луну, мним ее мы землю ничьей. Нет, друзья: **свято место — пустым не бывает!** Луна, наша Родина — место святое нам, **Храм**. Долг землян — чтить его.

* Планета Луна пустотела. Факт этот есть основное открытие, совершенное в ходе серии полетов американских кораблей «Аполлон» к Луне в рамках одноименной программы НАСА (1961 – 1975). По итогам сейсмических изысканий, осуществленных в ее рамках, Луна есть **пустой металлический шар**.

Открытие этого факта произошло 20 ноября 1969 года в 4 часа 15 минут при ударе о лунную поверхность использованной взлетной кабины корабля «Аполлон-12». Придя в колебание, Луна, точно гигантский гонг, дрожала свыше 55 минут, что было зафиксировано оставленным на ее поверхности сейсмометром.

Амплитуда колебаний вначале росла. Максимум ее пришелся на восьмую минуту с момента удара, затем она стала снижаться, сойдя на нет. В тот же день руководитель Института сейсмологии США Морис Юнк в послеобеденных новостях объявил эти поразительные факты. В частности, он сказал: если образно охарактеризовать зафиксированное дрожание Луны, оно напоминает удар в колокол в церкви. Сейсмическая волна, рожденная падением, распространялась от эпицентра в поверхностном слое Луны во всех направлениях, кроме одного — вовнутрь, целиком отражаясь от тайного взору зеркального барьера.

Открытие НАСА настолько потрясло и заинтриговало американцев, что, изменив ход программы, во все дальнейшие полеты они толкали к Луне параллельным курсом последнюю ступень носителя «Сатурн-5», прежде отбрасываемую за ненужностью по завершении ее работы, чтобы ударить в Луну и послушать звон этого колокола. Гигантская бита, врезааясь в планету на скорости в 2,5 км/с, рождала могучий ответ Тайны. Так, при ударе ступени «Аполлона-13» (пункт столкновения был избран в 87 милях от сейсмометра, установленного экипажем «Аполлона-12») звон Луны длился 3 часа 20 минут, причем сейсмоволна, не идя вглубь, перемещалась в границах 25-километровой толщи пород. По итогам всех испытаний наибольшая зарегистрированная продолжительность лунного звона составила свыше 4 часов.

В СМИ писалось о том: «В соответствии с различными исследованиями, у ученых напрашивается вывод, что Луна непременно должна быть полый. В своей книге 1982 года «Moongate: Suppressed Findings of the U.S. Space Program» («Скрытые результаты космической программы США») инженер-ядерщик, исследователь Уильям Брайан II пишет, что информация, представленная сейсмическими экспериментами «Аполлонов»,

свидетельствует, что «луна полая и относительно жёсткая». Кроме того, ряд астрофизиков были настолько смелы, что стали утверждать: полость внутри Луны имеет искусственное происхождение».

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы – победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее – в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной – мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая – конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович – брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Телефон в Киеве:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: nartin1961@gmail.com

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

